

Онищенко Ярослав Дмитрович, асистент кафедри електропостачання Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Веремійчук Юрій Андрійович, доцент кафедри електропостачання Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВИКОРИСТАННЯ ДВОСТОРОННІХ (BIFACIAL) ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ В АГРОВОЛЬТАЇЦІ

Концепція агровольтаїки була науково обґрунтована в Німеччині ще 1982 року, але активне використання bifacial модулів у поєднанні з сільським господарством розпочалося після 2010 року з появою нових технологій. Європа стала лідером у цій сфері: Німеччина реалізувала перші великі вертикальні агровольтаїчні установки у 2020–2022 роках, а Данія та Швейцарія підтвердили ефективність таких систем для вирощування пшениці, суміші трав та ягідних культур. В Азії, Японія впроваджує вертикальні bifacial панелі на рисових полях з 2024 року, фіксуючи мінімальні втрати врожаю (до 5%), а Індія розгортає пілотні проєкти у співпраці з німецькими партнерами. Сьогодні агровольтаїка з bifacial модулями активно розвивається в Німеччині, Франції, Італії, Данії, Швейцарії, Йорданії, Японії, Індії та США за підтримки державних програм і європейських фондів.

В науковому середовищі проведено низку досліджень щодо продуктивності технології виробництва електроенергії за допомогою двосторонніх сонячних фотоелектричних модулів у аграрному секторі. Науковці проводять моделювання та розробку рішень щодо розташування фотоелектричних модулів, режимів експлуатації, визначення ефективності відбиття сонячних променів в залежності від використання посівних культур та ін. На сьогоднішній день використання двохсторонніх модулів в сільському господарстві стає новим витком розвитку фотовольтаїчних систем, тому для України аналіз сучасних підходів є актуальною задачею.

Метою дослідження є аналіз світових практики щодо ефективності використання bifacial модулів в аграрному секторі.

В роботі авторами [1, с.1–13] проведено дослідження щодо ефективності функціонування bifacial модулів у агровольтаїчній системі на пшеничному полі в Туреччині (Аксарай) за допомогою симуляції в програмному забезпеченні PVsyst. Моделювалася фотоелектрична станція потужністю 350 кВт. Порівнювалися три сценарії:

1. MPV (Monofacial): Монофасіальні модулі на висоті 4 м.
2. AV1 (Agrivoltaic 1): Bifacial модулі на висоті 4 м.

3. AV2 (Agrivoltaic 2): Bifacial модулі на висоті 5 м.

За результатами дослідження, встановлено що bifacial модулі дозволяють отримати на 19,46% більше енергії порівняно з односторонніми модулями за однакових умов. Річне виробництво AV1 склало 587,9 МВт·год проти 492,1 МВт·год. Збільшення висоти монтажу bifacial модулів з 4 м (AV1) до 5 м (AV2) дало лише незначний приріст у 380 кВт·год на рік, що свідчить про низьку чутливість енергетичної ефективності до цього параметра в діапазоні 4-5 м. Коефіцієнт продуктивності (PR): для системи з bifacial модулями склав 84,6%, що значно вище, ніж для monofacial системи (70,7%). Це вказує на вищу якість перетворення сонячної енергії в корисну. Авторами було зазначено, що вплив агровольтаїки на врожайність пшениці не є однозначно негативним. Хоча затінення може знижувати врожайність до 62,8% при повному затіненні.

У статті [2, с. 1–13] розглядається доцільність вертикальної установки сонячних фотоелектричних модулів у регіонах з високими широтами (понад 60° пн. ш.), таких як Фінляндія, традиційні південно-орієнтовані сонячні панелі стикаються з унікальними викликами: низький кут сонця над горизонтом, тривалі зимові періоди зі сніговим покривом та значна сезонна варіативність інсоляції. Ці умови вимагають альтернативних підходів до інтеграції фотоелектрики в сільське господарство. Особливу перспективу для високих широт демонструють вертикально орієнтовані двосторонні bifacial фотоелектричні модулі. Їхня перевага полягає у здатності ефективно генерувати енергію при низькому куті сонця (ранок та вечір), зменшенні впливу снігового покриву (сніг не накопичується на вертикальних поверхнях) та кращому показнику альbedo від поверхні землі та сільськогосподарських культур. Дослідження [2, с. 1–13], проведене фінськими науковцями, заповнює важливу прогалину в науковій літературі, зосереджуючись на моделюванні великомасштабних вертикальних агровольтаїчних систем саме у високих широтах з урахуванням реальних погодних умов, змінного альbedo різних культур та впливу затінення.

Результати їхнього дослідження [2, с. 1–13], підтверджують високий потенціал вертикальних двосторонніх систем для агровольтаїки у високих широтах та визначають ключові фактори їхньої ефективності. Також було з'ясовано, що збільшення відстані між рядами панелей призводить до зростання виробітку енергії на одну панель.

Вибір культури впливає на виробіток енергії через зміну альbedo. Найвищий річний виробіток спостерігався для поля з озимим ячменем (високе альbedo восени та взимку), найнижчий — для вівса. Однак максимальна різниця між різними культурами становила лише 4%, що свідчить про те, що навіть з культурами з низьким альbedo система залишається ефективною.

Вплив на сільське господарство:

-при відстані між рядами 8 м рослини отримують не менше 75% сонячної радіації порівняно з незатіненим полем, що згідно з літературними даними є прийнятним рівнем для більшості культур (поріг у 25% втрат радіації вважається безпечним).

-при відстані 10 м (що відповідає 10% зайнятої землі під панелі) втрати радіації для культур складають 17,5-20,1%.

Змодельована система [2, с. 1–13], з 10-метровою відстанню між рядами займає лише 10% землі, дозволяючи використовувати решту 90% для сільського господарства. При цьому вона виробляє понад 1/3 енергії від спеціалізованої СЕС тієї ж потужності, що займає всю землю. Для поля площею 1.6 га річне виробництво становило 548 МВт·год. Системи з вертикальною установкою двосторонніх фотоелектричних перетворювачів мають двопіковий профіль генерації (ранковий та вечірній пік), що краще корелює з типовими добовими піками споживання електроенергії, ніж південно-орієнтовані системи (з піком опівдні). Проте система виявилася найбільш чутливою до затінення зі сходу та заходу, оскільки саме в ці години (ранок та вечір) відбувається пік їхньої генерації. Затінення з цих напрямків може суттєво знизити виробіток. Не зважаючи на це, переваги даної системи підвищують її економічну цінність. Дохід системи визначається насамперед ринковими цінами на електроенергію, що робить такі системи привабливими в умовах нестабільного енергоринку.

З урахуванням географічних особливостей України доцільним є диференційований підхід до вибору конфігурації СЕС з двухсторонніми модулями. Для південних та східних областей з високою інсоляцією оптимальними є похилі bifacial модулі на висоті 4–5 м, які забезпечують максимальний енергетичний приріст. Для центральних та північних регіонів перспективними є вертикальні bifacial системи, які краще адаптовані до сніжних зим, забезпечують двопіковий профіль генерації (ранок-вечір) та спрощують доступ сільськогосподарської техніки.

Подальші дослідження в даному напрямку потребують реалізації пілотних проєктів в різних кліматичних зонах нашої держави, для створення вітчизняної бази даних альbedo для основних культур, що може бути основою для розробки державної програми підтримки агровольтаїки як складової стратегії енергетичної незалежності.

Висновок

Аналіз наукових робіт свідчить, що застосування двосторонніх (bifacial) фотоелектричних модулів в агровольтаїчних системах забезпечує збільшення річного виробітку електроенергії на 19–20% порівняно з традиційними односторонніми панелями без додаткового вилучення земель з аграрного обігу. Для України, де сільськогосподарські угіддя займають понад 70% території, це відкриває можливість поєднання продовольчої безпеки з розвитком розподіленої генерації. Ключовими факторами ефективності є врахування сезонної динаміки альbedo (від 0,24 на зелених посівах до 0,74 на сніговому покриві) та оптимізація просторової конфігурації — при відстані між рядами 8-10 м втрати сонячної радіації для культур становлять 17-25%, що може бути агрономічно прийнятним.

Список використаних джерел

1. Demir, H., Cosgun, A. E., Endiz, M. S., & Senol, B. Maximizing Energy Generation in Agrivoltaic Systems: A Comparative Analysis of Bifacial and

Monofacial PV Modules with Field-Measured Albedo. *Energy Science & Engineering*, 2026. 16p.

2. Szarek, M., Jouttijärvi, S., Karttunen, L., Hynnä, T., Ranta, S., & Miettunen, K. Performance evaluation of high latitude agrivoltaic systems with vertically mounted bifacial panels. *Applied Energy*, 402, 127022. 2026. 13p.